

MARTIRIO DI SAN GENNARO

AMBITO DI FRACANZANO FRANCESCO

(Monopoli 1612 - Napoli 1656 circa)

INVENTARIO: 350

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Il dipinto fa parte di un lotto di cinque opere acquistate da Camillo Borghese presso Ignazio Grossi nel 1818. Nella relativa ricevuta di pagamento la tela è descritta come “Ignazio Vescovo investito da due leoni”, di mano dello Spagnoletto (Jusepe de Ribera; doc. cit. in Della Pergola 1959, p. 226, n. 100). Pochi anni dopo, il quadro è catalogato nell’Inventario fidecommissario (1833) con la seguente descrizione: “Martirio di Sant’Ignazio, di Luca Giordani, largo palmi 5, oncie 5; alto palmi 4, oncie 5”. L’attribuzione a Giordano viene mantenuta da Piancastelli (1891, p. 375) e Venturi (1893, p. 171), mentre Longhi (1928, p. 211) individua nell’opera delle relazioni con la pittura di Agostino Beltrano e del pugliese Cesare Fracanzano. Quest’ultimo nome è accolto con favore da De Rinaldis (1939, p. 37) e Della Pergola (1955, pp. 88-89, n. 158), e lo si ritrova anche nel più recente catalogo della Galleria Borghese redatto da Herrmann Fiore (2006, p. 115).

Il soggetto, già riferito al martirio di Sant’Ignazio di Antiochia, è stato interpretato più convincentemente da Ferdinando Bologna (1955, pp. 55-56, nota 1; Id. 1958, pp. 126-127, nota 19) come il martirio di San Gennaro, gettato in mezzo alle fiere prima di essere decapitato, tema più comune rispetto al primo. Lo studioso inserisce il dipinto in un gruppo di opere databili agli anni Quaranta del Seicento facenti capo al *Cristo nell’orto degli Ulivi* del Duomo di Pozzuoli, che lui stesso riferisce ad un anonimo artista nell’ambito di Francesco Fracanzano, fratello del già citato Cesare e, come lui, trasferitosi dalla Puglia a Napoli, dove frequenta la bottega del Ribera (Schiattarella 1984, I, pp. 143-146). L’ipotesi avanzata da Bologna di isolare un nucleo di opere tra le numerose già accostate o inserite nel *corpus* di Francesco, come appunto il *Cristo* di Pozzuoli, e di ricondurle ad altra mano (comprendendovi anche il *San Gennaro* Borghese), viene ripresa da Stefano Causa (1972, p. 934), il quale tuttavia non avanza alcuna proposta identificativa sull’anonimo maestro. La possibilità che si tratti di Michelangelo Fracanzano, figlio di Francesco e anch’egli pittore, come proposto in un primo momento da Bologna, è ben presto smentita dallo stesso studioso per motivi di incongruenza cronologica (Bologna 1958, p. 127; Causa, *cit.*).

Successivamente, Novelli Radice (1980, p. 193) riconduce il dipinto Borghese al pittore napoletano Nunzio Rossi (si veda anche Brejon de Lavergnée 1983, p. 272, n. 75), la cui data di

nascita attestata dalle fonti al 1626 è tuttavia troppo tarda rispetto all'esecuzione dell'opera, collocabile tra il quarto e il quinto decennio del secolo. Il dipinto, come anticipato, è stato messo in relazione al *Cristo di Pozzuoli*, databile alla metà degli anni Quaranta (Bologna 1955, *cit.*; Id. 1958, *cit.*), e risente delle tele con storie di San Gregorio Armeno nell'omonima chiesa a Napoli, realizzate da Francesco Fracanzano nel 1635 e considerate i suoi capolavori. Il *San Gennaro* è quindi da ritenersi eseguito nell'intervallo di tempo intercorso tra queste opere (Bologna 1958, *cit.*; Schiattarella, *cit.*; Guarino 1992, p. 41).

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 375.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 171.
- G. Lafenestre, E. Richtenberger, *La peinture en Europe. Rome. Les Musées, les Collections particulières, les Palais*, Paris 1905, p. 31.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 211.
- A. De Rinaldis, *La R. Galleria Borghese in Roma* ("Itinerari dei Musei e Monumenti d'Italia", XLIII), Roma 1939, p. 37.
- P. Della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 40.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 88-89, n. 158.
- F. Bologna, *Opere d'arte nel Salernitano dal XII al XVIII secolo*, catalogo della mostra (Salerno, Duomo, 1954-1955), Napoli 1955, pp. 55-56, nota 1.
- F. Bologna, *Francesco Solimena*, Napoli 1958, pp. 126-127, nota 19.
- R. Longhi, *G.B. Spinelli e i naturalisti napoletani del Seicento*, in "Paragone", XX, 1969, CCXXVII, p. 50.
- R. Causa, *La pittura del Seicento a Napoli: dal naturalismo al barocco*, Napoli 1972, p. 934.
- A. Brejon de Lavergnée, in *La peinture napolitaine de Caravage à Giordano*, catalogo della mostra (Parigi, Galeries Nationales du Grand Palais, 1983), Paris 1983, p. 272, n. 75.
- M. Novelli Radice, *Inediti di Nunzio Russo*, in "Napoli nobilissima", Ser. 3, XIX, 1980, p. 193.
- A. Schiattarella, ad vocem *Francesco Fracanzano*, in *Civiltà dei Seicento a Napoli*, catalogo della mostra (Napoli, Museo di Capodimonte; Museo Pignatelli, 1984-1985), a cura di E. Bellucci, Napoli 1984, I, pp. 143-146.
- A. Brogi, *Una segnalazione per Nunzio Rossi*, in "Paragone. Arte", XXXVI, 429, 1985, pp. 80-83.
- S. Guarino, in *Invisibilia. Rivedere i capolavori. Vedere i progetti*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 1992), a cura di M. E. Tittoni, S. Guarino, Roma 1992, p. 41.
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 115.

English version

MARTYRDOM OF SAINT JANUARIUS

SCOPE OF FRACANZANO FRANCESCO

(Monopoli 1612 - Napoli 1656 circa)

INVENTORY: 350

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

This painting forms part of the set of five works purchased by Camillo Borghese from Ignazio Grossi in 1818. The payment receipt for the transaction describes the canvas in question as 'Bishop Ignatius attacked by two lions', with an attribution to Spagnoletto (Jusepe de Ribera; document cited in Della Pergola 1959, p. 226, n. 100). Several years later, the *Inventario Fidecommissario* (1833) listed it with this description: 'Martyrdom of Saint Ignatius, by Luca Giordani, 5 spans 5 inches wide, 4 spans 5 inches high'. The attribution to Giordano was maintained by Piancastelli (1891, p. 375) and Venturi (1893, p. 171), while Longhi (1928, p. 211) noted similarities with the production of Agostino Beltrano and the Apulian artist Cesare Fracanzano. The latter name was accepted by De Rinaldis (1939, p. 37) and Della Pergola (1955, pp. 88-89, n. 158); the canvas in fact appears with this attribution in the most recent catalogue of the Galleria Borghese, edited by Herrmann Fiore (2006, p. 115).

The thesis that the painting represents the martyrdom of Saint Ignatius was called into question by Ferdinando Bologna (1955, pp. 55-56, note 1, and 1958, pp. 126-127, note 19), who more convincingly argued that it portrayed that of Saint Januarius, the bishop who was thrown to the wild beasts before being beheaded; this theme was in fact more common than the former one. Bologna argued that the canvas formed part of the group of paintings dating to the 1640s that took their lead from the *Christ in the Olive Grove* of the Pozzuoli cathedral, a painting that the scholar ascribed to an anonymous artist from the circle of Francesco Fracanzano. Francesco was in fact the brother of the above-mentioned Cesare; like him, he moved from Apulia to Naples, where he frequented Ribera's workshop (Schiattarella 1984, I, pp. 143-146). Bologna, then, proposed to set apart this group of works, including the Borghese *Saint Januarius*, from those traditionally ascribed to Francesco – such as the Pozzuoli *Christ* – and to attribute them to another painter. His thesis was welcomed by Stefano Causa (1972, p. 934), who nonetheless did not venture to suggest a specific identity for the anonymous master. While at first Bologna entertained the possibility that the painter in question was Francesco's son Michelangelo Fracanzano, who also painted, he later rejected this idea, given chronological inconsistencies (Bologna 1958, p. 127; Causa, 1972).

Subsequently, Novelli Radice (1980, p. 193) ascribed the Borghese canvas to the Neapolitan painter Nunzio Rossi (see also Brejon de Lavergnée 1983, p. 272, n. 75); yet documents show that this artist's year of birth – 1626 – is too late to sustain this thesis, as the work was executed sometime in the 1630s or 40s. As we have seen, the painting has been connected to the Pozzuoli *Christ*, which can be dated to the mid 1640s (Bologna 1955, pp. 55-56, note 1, and 1958, pp. 126-127, note 19). It also shares traits with the canvases depicting episodes of the life of Gregory the Illuminator in the Neapolitan church of San Gregorio Armeno, named after this saint, which Francesco Fracanzano painted in 1635 and which are considered his masterpieces. This *Saint Januarius* can therefore be dated to the period in between the execution of these two projects (Bologna 1958, pp. 126-127, note 19; Schiattarella, 1984; Guarino 1992, p. 41).

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 375.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 171.
- G. Lafenestre, E. Richtenberger, *La peinture en Europe. Rome. Les Musées, les Collections particulières, les Palais*, Paris 1905, p. 31.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 211.
- A. De Rinaldis, *La R. Galleria Borghese in Roma* ("Itinerari dei Musei e Monumenti d'Italia", XLIII), Roma 1939, p. 37.
- P. Della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 40.

- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 88-89, n. 158.
- F. Bologna, *Opere d'arte nel Salernitano dal XII al XVIII secolo*, catalogo della mostra (Salerno, Duomo, 1954-1955), Napoli 1955, pp. 55-56, nota 1.
- F. Bologna, *Francesco Solimena*, Napoli 1958, pp. 126-127, nota 19.
- R. Longhi, *G.B. Spinelli e i naturalisti napoletani del Seicento*, in "Paragone", XX, 1969, CCXXVII, p. 50.
- R. Causa, *La pittura del Seicento a Napoli: dal naturalismo al barocco*, Napoli 1972, p. 934.
- A. Brejon de Lavergnée, in *La peinture napolitaine de Caravage à Giordano*, catalogo della mostra (Parigi, Galeries Nationales du Grand Palais, 1983), Paris 1983, p. 272, n. 75.
- M. Novelli Radice, *Inediti di Nunzio Russo*, in "Napoli nobilissima", Ser. 3, XIX, 1980, p. 193.
- A. Schiattarella, ad vocem *Francesco Fracanzano*, in *Civiltà dei Seicento a Napoli*, catalogo della mostra (Napoli, Museo di Capodimonte; Museo Pignatelli, 1984-1985), a cura di E. Bellucci, Napoli 1984, I, pp. 143-146.
- A. Brogi, *Una segnalazione per Nunzio Rossi*, in "Paragone. Arte", XXXVI, 429, 1985, pp. 80-83.
- S. Guarino, in *Invisibilia. Rivedere i capolavori. Vedere i progetti*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 1992), a cura di M. E. Tittoni, S. Guarino, Roma 1992, p. 41.
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 115.

